

ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОВ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СЕТЕЙ СВЯЗИ

Киямов Рахматулло Рузиевич, rahmatullo.kiyamov@mail.ru

АННОТАЦИЯ

В статье рассмотрены направление эффективного использования имеющиеся всевозможные телекоммуникационные ресурсы, применение соответствующие меры и методы по эффективному использованию имеющиеся всевозможные телекоммуникационные ресурсы.

ABSTRACT

The article discusses the direction of the effective use of all kinds of available telecommunication resources, the application of appropriate measures and methods for the effective use of all kinds of available telecommunication resources.

ANNOTATSIYA

Maqolada mavjud telekommunikatsiya resurslarining barcha turlaridan samarali foydalanish yoʻnalishlari, barcha turdagi telekommunikatsiya resurslaridan samarali foydalanish uchun tegishli chora-tadbirlar va usullarni qoʻllash masalalari muhokama qilinadi.

Под телекоммуникационной системой - понимается аппаратно-программный комплекс, осуществляющих передачу информации без изменения их контента.

Телекоммуникационная сеть - есть интеграция телекоммуникационных систем, которая, в свою очередь, является телекоммуникационной системой более крупной телекоммуникационной сети.

Высокие темпы прироста емкости сети, внедрение цифровых систем коммутации и передачи, создание широкополосных цифровых сетей с интеграцией служб, интеллектуальных сетей требуют совершенствования методического и информационного обеспечения для замкнутого инвестиционного цикла "проектирование, строительство и эксплуатация городской сеть электросвязи (ГСЭ). Все это приводит к многовариантности

стратегий развития городских цифровых сетей электросвязи, многокритериальное оптимизационных задач в условиях неопределенности исходных данных, необходимости применения количественных и качественных критериев при принятии решений.

В этих условиях одним из основных путей повышения эффективности решения задач структурно-параметрической оптимизации ГСЭ является создание взаимоувязанной совокупности автоматизированных методов решения задач управления развитием и качеством функционирования сетей с использованием современных информационных технологий в рамках концепции систем управления сетями.

Методы исследования. Для решения поставленных в работе задач использованы принципы системного подхода, теория массового обслуживания, теория телетрафика, теория графов, методы потокового программирования и комбинаторного анализа, теория автоматической коммутации, теория сетей связи, методы автоматизированной поддержки принятия решений.

Для решения задачи оценки качества обслуживания вызовов при установлении междугородных соединений разработаны математические модели обслуживания первичного простейшего и двух потоков повторных вызовов последовательно включенными полнодоступными пучками. Данные модели адекватно отражают условия совместного функционирования пучков заказно-соединительных линий (ЗСЛ) и междугородных каналов связи (МГК), для которых интенсивности потоков повторных вызовов от одного источника вследствие занятости указанных пучков отличаются в 3.. 4 раза.

Разработан приближенный метод оценки качества обслуживания первичного простейшего и двух потоков повторных вызовов при установлении междугородных соединений, основанный на сведении модели с последовательным включением полнодоступных пучков каналов к известным моделям обслуживания первичного простейшего и потока повторных вызовов одним пучком каналов.

При оценке качества обслуживания вызовов пучком каналов ЗСЛ упрощение исходной модели заключается в следующем: абонент, получивший отказ на пучке ЗСЛ, занимает место ожидания и после освобождения линии занимает ее; вводится обобщенная вероятность занятости, включающая отказы из-за занятости каналов пучка МГК и вызываемого абонента. При оценке качества обслуживания вызовов пучком МГК в упрощенной модели введена обобщенная вероятность отказа из-за занятости каналов пучка ЗСЛ.

Под телекоммуникационной системой понимается аппаратно-программный комплекс, осуществляющих передачу данных без изменения их контента. Телекоммуникационная сеть есть интеграция телекоммуникационных систем, которая, в свою очередь, является телекоммуникационной системой более крупной телекоммуникационной сети.

Создание телекоммуникационных сетей науки и образования в большинстве регионах, как правило, осложняется рядом трудностей. Так как трафик научно-образовательных сетей предназначен для некоммерческого использования, его распределение внутри региона обеспечивает бюджетный оператор (БО), имеющий лицензии Минсвязи на соответствующие услуги. Для доставки бюджетного трафика до потребителей и исключения его нецелевого использования создается отдельная телекоммуникационная инфраструктура, управляемая оператором, имеющим статус представителя научно-образовательных сетей в регионе.

В условиях ярко выраженного фактического монополизма коммерческих операторов связи внутригородского и междугороднего уровней, оператор научно-образовательной сети рассматривается коммерческим оператором в качестве конкурента. При этом коммерческий оператор (КО) старается не предоставлять последнему свои линии связи в аренду, а стремится продавать IP-порты по рыночным ценам. Для него развитие науки и образования стоит не на первом месте, что отражается на его дальнейшей ценовой политике по

отношению к бюджетному оператору (БО). Шаги поддержки с их стороны, конечно же, есть, но они носят разовый и несистемный характер.

Любая организация, занимающаяся построением сетей сталкивается с необходимостью применения различных технологий для организации как магистральных каналов связи, так и реализации «последней мили». Разнообразие технологий в этой сфере деятельности обусловлено региональной уникальностью технических условий, которые выдвигаются собственниками коммуникаций, с которыми приходится взаимодействовать БО. Технические условия являются следствием объективных факторов, коими является географическое положение объектов, степень развития инфраструктуры операторов связи, стоимость аренды портов и кабельного хозяйства, нормативные акты Минсвязи.

Поскольку создание собственных протяженных коммуникаций не каждому БО под силу, жизнь заставляет использовать линейную инфраструктуру первичных операторов связи, организуя каналы связи согласно имеющимся у КО средств. Это также значительно затрудняет построение в полной мере масштабируемой и отказоустойчивой инфраструктуры научно-образовательных сетей.

Развитие телекоммуникационных сетей обуславливается тремя факторами: потребностью общества в новых услугах, ростом трафика и достижениями технологий. Внедрение на сетях нового оборудования, взаимопроникновение телекоммуникационных и информационных технологий приводит к появлению новых услуг - инфокоммуникационных, постоянному расширению их номенклатуры и конкуренции между операторами связи.

Сопровождение телекоммуникационных сетей требует решения целого комплекса задач, включая мониторинг и управление сетью, планирование и эффективное размещение сетевой инфраструктуры, обеспечение информационной безопасности в телекоммуникационных сетях, предупреждение мошенничества, управление сервисами, планирование и

развитие новых услуг, обеспечение высококачественного обслуживания, повышение удовлетворенности и лояльности клиентов.

Решение этих задач лежит в сфере управления процессом эксплуатации сетей операторов связи. Это одна из наиболее важных и сложных задач. Телекоммуникационные компании рассматривают систему эксплуатации также и с точки зрения эффективности ведения бизнеса, поэтому данной проблеме всегда уделяется достаточно большое внимание. Кроме того, факторами, усиливающими интерес к эксплуатации, являются оценка рисков компании, ответственность по контрактам за оказание услуг, возрастающая конкуренция на телекоммуникационном рынке, повышение требований клиентов к услугам связи и возможностям операторов оперативно реагировать на изменение потребностей клиентов. Вопросам оптимального проектирования и эксплуатации

Эффективность систем телекоммуникационного взаимодействия

непосредственно зависит от эффективности работы различных информационных технологий. Для качественного предоставления услуг и поддержания своей конкурентоспособности операторы телекоммуникаций должны эффективно использовать имеющиеся у них всевозможные телекоммуникационные ресурсы. Отметим, что не всегда в условиях прироста абонентской базы и условий напряженного бюджета компаний возможна модернизация телекоммуникационного оборудования и наращивание пропускных способностей транспортных сетей операторов. Актуальность проблемы усиливается с ростом объемов трафика, ограниченностью региональных сетевых ресурсов, с увеличением расходов на расширение полосы пропускания и потерь от несанкционированного пропуска трафика. Поэтому решение данной проблемы является актуальной задачей, а наиболее действенной мерой, направленной на достижение заданных показателей экономической эффективности, является повышение доли трафика,

локализуемого внутри сети оператора.

Еще одной важной задачей эксплуатации является обеспечение информационной безопасности в телекоммуникационных сетях и предупреждение мошенничества. Нелегальное использование дорогостоящих телекоммуникационных ресурсов и неоплаченный трафик снижает пропускную способность сетей и ухудшает качество предоставляемых услуг, а также приводит к большим финансовым потерям и значительным долговым обязательствам при взаиморасчетах между операторами связи. Все проблемы обеспечения безопасности ресурсов распределенных телекоммуникационных систем, так или иначе, сводятся к одной задаче - обеспечению корректного (безопасного) взаимодействия процессов при разделении общих ресурсов (задаче безопасного управления ресурсами) в условиях наличия помех -атак злоумышленников.

Защита информационной сферы телекоммуникационных сетей осложнена рядом объективных причин, таких как: использование различных типов систем передачи, коммутации и управления, отсутствие адекватных средств защиты телефонной сети, сложность современных сетей связи и т.д.

В связи с этим возникает необходимость разработки моделей и методов эффективной эксплуатации современных систем связи, позволяющих обеспечить гибкость для быстрого развертывания новых услуг, снижения затрат на эксплуатацию сети, сведения к минимуму нелегитимного использования каналов связи, что позволит получить конкурентное преимущество и дополнительный источник дохода.

У составить способы оптимизации затрат на аренду сетевых ресурсов при помощи локализации Интернет трафика;

Несмотря на одинаковую формулировку требований к региональным сетям подходы к их созданию на местах сильно зависят от технических условий. Поэтому создание телекоммуникационной инфраструктуры в каждом регионе является отдельной научно-технической проблемой, решение которой требует научных исследований и оригинальных технических решений.

Важность решения данной научно-технической проблемы состоит в совершенствовании теоретической, технологической и технической базы телекоммуникационных систем, обеспечивающих ускорение научно-технического прогресса в области телекоммуникаций.

Под телекоммуникационной системой понимается аппаратно-программный комплекс, осуществляющих передачу данных без изменения их контента. Телекоммуникационная сеть есть интеграция телекоммуникационных систем, которая, в свою очередь, является телекоммуникационной системой более крупной телекоммуникационной сети.

В условиях ярко выраженного фактического монополизма коммерческих операторов связи внутригородского и междугороднего уровней, оператор научно-образовательной сети рассматривается коммерческим оператором в качестве конкурента. При этом коммерческий оператор (КО) старается не предоставлять последнему свои линии связи в аренду, а

стремится продавать IP-порты по рыночным ценам. Для него развитие науки и образования стоит не на первом месте, что отражается на его дальнейшей ценовой политике по отношению к бюджетному оператору (БО). Шаги поддержки с их стороны, конечно же, есть, но они носят разовый и несистемный характер.

Любая организация, занимающаяся построением сетей телекоммуникации, сталкивается с необходимостью применения различных технологий для организации как магистральных каналов связи, так и реализации «последней мили». Разнообразие технологий в этой сфере деятельности обусловлено региональной уникальностью технических условий, которые выдвигаются собственниками коммуникаций, с которыми приходится взаимодействовать БО. Технические условия являются следствием объективных факторов, коими является географическое положение объектов, степень развития инфраструктуры операторов связи,

стоимость аренды портов и кабельного хозяйства, нормативные акты Минсвязи.

Литература

1. Берлин А.Н. Телекоммуникационные сети и устройства М.: ИКФ «ЭКСМОС», 2011. - 322 с. 6., 2009. – 336 с.
2. Гольдштейн Б.С. Сети связи– Новосибирск, М., 2012 – 256 с. Сети и системы телекоммуникаций: учебное пособие– М.: Аспект Пресс, 2009 – 223с.
3. Лапин А.А. Интернет-сайт. Книга для заказчика. - М.: Горячая линия-Телеком, 2008. - 423 с. 26. Мардер Н. С. Современные телекоммуникации - М.: ИРИАС, 2006 г., - 384 стр.
4. Мур М. Телекоммуникации. Руководство для начинающих.- М.: Рефл-бук.,
5. Суханов П. С. Тенденции мирового рынка мобильной связи и их влияние на телекоммуникационную отрасль России - М.: ИКФ «ЭКСМОС», 2013. - 544 с.
6. Суханов П.С. Стратегии компаний мировой телекоммуникационной индустрии - М.: ИКФ «ЭКСМОС», 2014. - 326 с. 34. Ткаченко В.А. Телекоммуникации- М., 2011. - 425 с. Телекоммуникационные и компьютерные сети. Вводный курс - М.: Постмаркет, 2009 г., - 480 с.
7. Урядников Ю.Ф. Телекоммуникация. Теория и применение - М.: ИКФ «ЭКСМОС», 2010. - 556 с. 8,. Телекоммуникация. URL: wikipedia.org,